

Retrato de Duque de Caxias: restauração de uma pintura vítima do ataque de 08 de janeiro de 2023

DOI: 10.5281/zenodo.13743400

Nathânia Maria da Silva¹, Mariana Plantz dos Santos², Andréa Lacerda Bachettini³

¹Universidade Federal de Pelotas, nathania.ms30@gmail.com

²Universidade Federal de Pelotas, marianaplantz@gmail.com

³Universidade Federal de Pelotas, andreabachettini@gmail.com

Palavras-chave: Restauração de obra de arte, pintura sobre tela, vandalismo, Duque de Caxias.

A obra “Retrato de Duque de Caxias”, de Oswaldo Teixeira (1905-1974), é um óleo sobre tela que faz parte do acervo da Presidência da República do Brasil. Como o título sugere, a pintura retrata Luís Alves de Lima e Silva (1803-1880), patrono do Exército Brasileiro, conhecido pelo seu título Duque de Caxias. Em 08 de janeiro de 2023, ela foi alvo de vandalismo causado durante os atos antidemocráticos na invasão ao Palácio do Planalto quando recebeu uma marcação com um tipo de caneta azul no local onde está representado o bigode grisalho do Duque. Um ano após o ocorrido, essa obra, juntamente com outras dezenove, foi incluída no projeto de restauração realizado através da parceria estabelecida entre a Universidade Federal de Pelotas (Ufpel), o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e a Presidência da República, representada pelo Departamento Curatorial dos Palácios Presidenciais (DCPP). O objetivo do projeto é restaurar essas obras devolvendo sua integridade física e estética, recuperando seu estado anterior ao vandalismo. O processo de restauração envolveu a desmontagem da obra de sua moldura e bastidor para a higienização e consolidação do suporte e da camada pictórica, estiramento no bastidor, limpeza química, nivelamento de lacunas, reintegração pictórica, aplicação de camada de proteção e tratamento na moldura. Como resultado foi possível devolver a obra ao seu estado ideal, cumprindo os objetivos do projeto. As etapas seguintes serão a realização da documentação final registrando detalhadamente todos os procedimentos realizados.